

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Психология фанлари

TANGIROVA Xadicha Ashurali qizi

*Termiz davlat universiteti
talabasi*

Ilmiy rahbar: RAXMONOVA Mavluda Xasanovna

*Termiz davlat universiteti
o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880945>

TO'LIQ VA TO'LIQ BO'LMAGAN OILADAGI PSIXOLOGIK JARAYON

Oila muqaddas dargoh deyiladi va buni muqaddasligi ham oilaning to'liqligiga bo'g'liqligidadir. To'liq oila bu ota-ona va bolalardan iborat oila xisoblanadi. To'liqligi shundan iboratki bolalar ota-onasi bag'rida xech bir kamchiliksiz mexrga to'la oilada katta bo'lishdan iborat. Bola shu psixologik jarayon tasirida ota – onasi o'rtasidagi mexr oqibat tasirida taqlid qilish orqali voyaga yetadi va o'g'il bolada otamday, qiz bolada onamday degan oilaga muxabbat uyg'onadi. Aksincha, to'liq bo'lmagan oilada esa bu jarayoning teskarisi yani ota-onaga bo'lgan nafrati uyg'onadi. To'liq bo'lmagan oila bu bitta ota-ona va bolalarda iborat yadroli oila hisoblanadi. Rossiyada to'liq bo'lmagan oila ko'pincha ona va bolalardan iborat.

Aslida, oila ikki sababga ko'ra to'liq bo'lmaydi: ota-onaning ajralishi, turmush o'rtoqlardan birining o'limidir. Sotsiologlar va psixologlar uchinchi omil nikoxsiz bolaning tug'ulishini aniqlaydilar. Bunda yani oila bo'lib shakllanmasdan begunox bolaning bu dunyoga kelishida. Yani bunday jarayonda qizlarda ayollik, o'g'il bolalarda jasoratning rivojlanishida, bola hayotining birinchi besh yil ta'sir qiladi. Bu davrda xech qanday namuna ota yoki ona mavjud bo'lmasa oqibatda shu davrdan bolaning psixologik o'zgarishlariga olib keladi. Natijada, kelajakka bo'lgan umid tuyg'usi uyg'onadi. Shuning uchun bu uchta tasirni oldini olish yoshlikdan to'g'ri tarbiyalash va bolalarga to'g'ri yo'nalish berishdan iborat.

Hozirgi kunda bolaning uch yoshga to'lmagunga qadar bo'g'chaga berish taqiqlanganligi ham shunda, shu vaqt oralig'ida bola to'g'ri qolipga yani to'g'ri xayot yo'lini bilib oladi. Ota-ona uni bog'chaga berib bilim, oilaga muxabbat, savodxonlik, kattalarga bo'lgan xurmat, o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini bilib oladi. Bundan tashqarida Rotter tomonidan to'liq oiladagi bolaga ham salbiy tasir ko'rsatadigan qator omillar ajratib ko'rsatadi:

- oilada ota-onadan biri hukumronlikka intilishi;
- oilada ota onadan birining yo'qolishi (o'lim, ajralish tufayli uyni tark etish) ayniqsa oiladan uzoqda bo'lgan xayot bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadi;
- aksariyat hollarda bolaga ajralish uchun keltirilgan faktning o'zi yetarli emas, balki ota onalar o'rtasidagi munosabatlardagi kelishmovchiliklar va nomutonositlik ko'proq ta'sir qiladi.
- oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, bog'liqlikning yo'qligi „tarbiyasida qiyin“ o'smirning paydo bo'lishga yordam beradi.

- ota onadan birining, yoki ikkalasining g'ayri ijtimoiy xatti-harakatiga;
- bola kamolga yetayotgan atrof muhitning monotonligi;
- turli avlod vakillari va oila a'zolari o'rtasidagi munosabatning uzilishi yoki yo'qligi;
- oilada bolalarga nisbatan ijtimoiy va psixologik ko'rinishga ega bo'lgan qattiqqo'llik va zo'ravonlik. Shaxs oilada kamol topishi muommolarini o'rgangan M. Rotter "tarbiyasi qiyin" o'smirlarning paydo bo'lishiga yordam beradigan holatlar qatorida oilaviy jarohat turlarini ko'rsatib o'tadi.

- a) Oilada nizolar.
- b) Ota ona mehrining yetishmasligi.
- c) Ulardan birining vafoti.
- d) Ota onaning shafqatsizligi yoki tarbiyadagi o'zaro nomuvofiqlik.
- e) Mehribonlik uyida bo'lish.

Shuning natijasida to'liq va to'liq bo'lmagan oila bolalari ko'pincha nafrat, ijobiy, balki ota onalarining xatti-harakatlaridan salbiy namunalarini ham o'rgandilar, ba'zida ularni haddan tashqari o'zlariga singdirib boradilar.

A.Y.Lichko tomonidan oilalarda bola tarbiyasi bilan bog'liq yuzaga keladigan to'rtta noqulay vaziyatni ham aniqlagan.

a) Turli darajadagi haddan tashqari himoyalanish. Bu bolalarning hayot yo'llarining barcha ko'rinishlarida sherik bo'lish istagidan tortib, oilaviy jazolanishgacha bo'lgan vaziyatlarni o'z ichiga oladi. Bu holat XX asrning 70-yillarida oilalarda kuzatilgan.

b) G'amxo'rlik ko'pincha e'tiborsizlikka aylangan.

v) Oilaning yaratuvchilik holati va bolaning har qanday motivatsiyasiga doimiy e'tibor va juda kamtarona muvaffaqiyatlar uchun ham haddan tashqari maqto'vlar bilan ajralib turadi.

d) oilada "zolushka" ni yaratishga qaratilgan vaziyat - mualliflarning qarashlariga ko'ra, ota-onalar o'zlariga ko'p bolalarga esa kam e'tibor beradigan, ko'plab oilalar paydo bo'lganligini tariflaydilar. Natijada qo'pol va shafqatsiz o'smirlar sonining ko'payishiga olib keladi.

T.I.Strelkova tomonidan oiladagi tavsifi. Parchalangan oilaning katta a'zolari o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklar mavjudligi bilan karakterlanadi. Bu jarayonda bolalarning ham ishtirok etishi oila parchalanishining yetuklik darajasiga yetganligidan dalolat beradi.

Buzilgan oila - oila a'zolaridan bo'lgan kattalardan birining jamiyatni tark etgan oila.

Soxta qattiqqo'l birdam oila-o'ziga so'zsiz bo'ysunishni talab qiladigan dominand lidrning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bu oilada hissiy sezgirlikka e'tibor qaratilmaydi. Oila vakillarida samimiylik, insonparvarlik, despotizm hukm suradi.

Mashhur psixolog Freyde Getting "Oiladagi agressiv bolalarni o'rganish" bo'yicha olib borgan maxsus tadqiqotining natijalariga ko'ra, noto'liq oilalarda o'ta qahrli, qo'pol, agressiv va shu bilan birga voyaga yetmagan jinoyatchilar kelib chiqayotganligini alohida ko'rsatib o'tgan. Uning ta'kidlashicha to'liq oilalarda ham noto'liq oilalarda ham sog'lom yoki nosog'lom oilaviy muhit mavjud bo'ladi. Oiladagi doimiy janjallar, mojarolar oilada nosog'lom muhitni vujudga keltiruvchi bosh omillardir.

Nosog'lom oila muhitida asosiy e'tibor o'zaro ziddiyatlarga qaratilganligi sababli bunday oilada bola tarbiyasi ko'pincha tahdid va jismoniy jazolashdan iborat bo'ladi. Ruhan nosog'lom oila muhitida tarbiyalanayotgan bolalar oiladagi doimiy ziddiyatlardan bezib, ko'pincha ko'chaga chiqib ketadilar. Ko'chada bevaqt yurgan bolalarning aksariyati esa o'zlari ham bilmasdan sodir etilgan jinoyatlarning ishtirokchilari bo'lib qolmoqda. Bunday holat ularning ruhiyatidagi buzulishlar ta'sirida yuz bermoqda.

"Qush uyasida ko'rganini qiladi" - degan naql ham bekorga aytilmagan. Yani buni oldini olish ota - onaning o'z qo'lida har vaqt janjal yoki kelishmovchilik bo'lsa farzandlarining oldida nizolarni ko'rsatmaslikka harakat qilsa farzandlarda psixik o'zgarish hosil bo'lmaydi. Agar shu jarayonda farzandlarga to'g'ri tarbiya va mehrdan kam qilmay o'stirilsa uning psixologiyasida hech bir kamchiliksiz voyaga yetadi. V.Gyuto aytganidek "Oilalarning dur-u, gavharidir". Bu dur-u, gavhar farzandlarning kamolidir.

IQTIBOSLAR

1. Mirzo ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti amaliy psixologiya yo'nalishi 4-kurs talabasi Xo'jamshukurov Tolibnazar.,NOTO'LIQ OILADA BOLALARNI TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK MUOMMOLARI''.SCENCE AND INNAVATION.International scientific journal volume I ISSUE 8 UIF-2022;8.2 ISSN; 2181-3337.
2. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kafedra boshlig'i p.f.b.d.(PhD),dotsent. O'smirlik davrida deviant xulq-atvor shakllanishiga muommoli oilalarning ta'siri.
3. Freyda Getting „Oiladagi agressiv bolalarni o'rganish'' bo'yicha olib borgan tadqiqotidan.
4. ЛИЧКО А.Е. ОСОБЕННОСТИ саморазрушающего при разных типах акцентуации характера у подростков\\ Саморазрушающее поведение у подростков.Л.1991. С.9-15.
5. Раттер М.Помощь трудным детям.М.1987.
- 6.Rahmonova, M. (2021). Patriotic ideas in the works by fitrat: theoretical and practical harmony. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1466-1474.
- 7.Raxmonova, M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO'NALGANLIGI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(6), 204-206.
8. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING MUHIM KOMPONENTLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 394-396.
9. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOLLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI. *Science and innovation*, 1(B3), 497-500.
10. Khasanovna, R. M. (2022). The uniqueness of personality traits in modern entrepreneurial women. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 304-307.
11. Khasanovna, M. R. (2022). The entrepreneur's psychology of family relations.
12. Orifjonovna, J. M., & Xasanovna, R. M. (2023). OILAVIY MUNOSABATLARNING BOLALAR RUHIYATIGA TA'SIRI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(1), 265-267.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz